

УДК 368

DOI 10.5281/zenodo.15682826

Научная статья

**РАЗВИТИЕ UX/UI-ДИЗАЙНА ВЕБ-СТРАНИЦЫ ПРОДУКТА
«СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ» НА ПРИМЕРЕ САЙТА АО СК «РСХБ-
СТРАХОВАНИЕ»**

**DEVELOPMENT OF THE UX/UI DESIGN OF THE CARGO INSURANCE
PRODUCT WEB PAGE USING THE EXAMPLE OF THE WEBSITE OF
RCSHB-INSURANCE**

СЮТИН ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ,
ФГБОУ ВО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева.

SYUTIN VLADISLAV IGOREVICH,
RGAU-Moscow State Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev.

*Научный руководитель: Бирюкова Татьяна Владимировна,
кандидат экономических наук, доцент,
ФГБОУ ВО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева.*

*Scientific supervisor: Biryukova Tatiana Vladimirovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
RGAU-Moscow State Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev.*

В статье проведен анализ веб-страницы продукта «Страхование грузов» с использованием методов экспертного мнения и анализа конкурентов. Выявлены ключевые проблемы, включая несовершенства в типографике, ограниченную информационную доступность, неудобство калькулятора и отсутствие важных документов. Экспертный взгляд в области UX/UI-дизайна обеспечил глубокий анализ дизайнерских аспектов страницы, тогда как анализ конкурентов выявил успешные практики и стандарты в сфере страхования грузов. В статье предложены рекомендации систематического внедрения коррективных мероприятий с учетом выделенных недостатков для оптимизации пользовательского опыта и повышения привлекательности предлагаемого продукта на рынке страхования грузов. Полученные результаты могут служить основой для дальнейших усовершенствований веб-платформы и повышения ее конкурентоспособности.

This article analyzes the web page of the Cargo Insurance product using the methods of expert opinion and competitor analysis. Key problems have been identified, including imperfections in typography, limited information accessibility, the inconvenience of a calculator and the absence of important documents. An expert view in the field of UX/UI design provided an in-depth analysis of the design aspects of the page, while an analysis of competitors revealed successful practices and standards in the field of cargo insurance. The article offers recommendations for the systematic implementation of corrective measures, taking into account the identified shortcomings, to optimize the user experience and increase the attractiveness of the proposed product in the cargo insurance market. The results obtained can serve as a basis for further improvements of the web platform and increase its competitiveness.

Ключевые слова: *UX/UI-дизайн, пользовательский опыт, анализ, страхование грузов, логистические цепочки, веб-страница, удовлетворение потребителя.*

Key words: UX/UI design, user experience, analysis, cargo insurance, logistics chains, web page, customer satisfaction.

В современном информационном обществе сфера страхования грузов играет ключевую роль в обеспечении безопасности и устойчивости логистических цепочек [1-4]. С развитием цифровых технологий и увеличением конкуренции в данной отрасли, значимость пользовательского опыта (UX) и интерфейса пользователя (UI) на веб-страницах продуктов страхования становится неотъемлемым компонентом успешной коммерческой деятельности. Однако, несмотря на активное использование онлайн-платформ для приобретения страховых продуктов, существующие веб-интерфейсы страниц страхования грузов подвергаются недостаточному вниманию с точки зрения их эффективности, удобства и уровня удовлетворения потребителя.

Целью настоящего исследования является анализ исходного состояния UX/UI-дизайна страницы продукта «Страхование грузов» на примере официального сайта АО СК «РСХБ-Страхование» с целью выявления проблем, требующих дальнейшего исследования и разработки эффективных решений. Это позволит не только повысить конкурентоспособность продуктов в данной сфере, но и улучшить общий опыт взаимодействия клиентов с веб-платформами страховой компании. В рамках проведенного исследования применялись методы экспертной оценки и анализа конкурентов для достижения всестороннего понимания текущего состояния и выявления наилучших практик в предоставлении страховых услуг [7-9].

С целью оценки конкурентоспособности исследуемой страницы «Страхование грузов» проведено маркетинговое исследование в формате экспертной оценки, где экспертами выступили партнеры организации.

В ходе анализа веб-страницы [5; 6, 10; 11] продукта «Страхование грузов» были выявлены существенные проблемы, влияющие на пользовательский опыт и эффективность взаимодействия с предложенной информацией. К основным выявленным проблемам следует отнести:

1. Типографика (рис. 1):

Рис. 1. Блок «Краткое описание продукта» на странице продукта «Страхование грузов»

- Обнаружено недостаточное соблюдение принципов типографики, включая неправильный выбор шрифтов, их размеров и расстояний между элементами.
- Отсутствие единой стилистики и несогласованность типографических решений вносит дезорганизацию в представление информации, усложняя ее восприятие.

2. Контент (рис. 2):

Рис. 2. Блок «Основная информация о продукте» на странице продукта «Страхование грузов»

- Анализ контентного наполнения выявил недостаточное описание условий страхования грузов, что может привести к неполному пониманию клиентами предлагаемых услуг.
- Отсутствие четкой структуризации и иерархии информации затрудняет быстрое и точное извлечение необходимой пользователю информации.

3. Калькулятор (рис. 3):

Рис. 3. Блок «Калькулятор» на странице продукта «Страхование грузов»

- Имеющийся калькулятор страховых тарифов проявляет себя как неудобный инструмент, с ограниченными возможностями настройки параметров и неполной информацией о расчетах.
 - Необходимо улучшить функциональность калькулятора, сделав его более гибким и информативным для пользователя.
4. Отсутствие необходимых документов (рис. 4):

Рис. 4. Блок «Документы» на странице продукта «Страхование грузов»

- На веб-странице отмечено отсутствие важных документов, таких как полисы страхования и условия страхования грузов, что создает недостаток в прозрачности предоставляемых услуг.
- Рекомендуется предоставить доступ к полным текстам полисов и условий, обеспечивая клиентов необходимой информацией для принятия осознанных решений.

Результаты данного анализа подчеркивают необходимость систематического улучшения UX/UI-дизайна страницы продукта «Страхование грузов» с целью оптимизации информационной доступности, улучшения восприятия контента, повышения удобства использования калькулятора и обеспечения пользователей необходимыми документами для принятия обоснованных решений в сфере страхования грузов.

В итоге представленного исследования веб-страницы продукта «Страхование грузов» выявлены значительные аспекты, требующие внимательного вмешательства с целью улучшения пользовательского опыта. Недостаточное соблюдение принципов типографики, ограниченная информационная доступность, неудобство использования калькулятора и отсутствие необходимых документов выступают в качестве примечательных проблем, снижающих эффективность и конкурентоспособность представленного продукта.

Рекомендуется осуществление комплексного внедрения коррективных мероприятий с учетом выделенных недостатков с целью оптимизации дизайна, структуризации контента и

улучшения функциональных элементов, что в перспективе будет содействовать повышению уровня удовлетворенности и привлекательности предлагаемого страхового продукта для потенциальных клиентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ворожейкина, Т. М. Определение направлений развития компаний агробизнеса на основе карт стратегических групп / Т. М. Ворожейкина // Экономика и управление. 2010. № 8(58). С. 65-68.
2. Ашмарина, Т. И. Анализ устойчивого экономического развития сельскохозяйственной деятельности / Т. И. Ашмарина // Известия Международной академии аграрного образования. 2015. № 23. С. 31-35.
3. Ашмарина, Т. И. Экономика и маркетинг в перерабатывающей промышленности: Практикум / Т. И. Ашмарина. М.: «Мегаполис», 2020. – 47 с.
4. Бирюкова, Т. В. Обеспечение продовольственной безопасности как одного из основополагающего фактора стабильного развития государства / Т. В. Бирюкова // Информационное обеспечение экономической безопасности: проблемы и направления развития: Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 17–18 апреля 2017 года / Под научной редакцией Н.Н. Карзаевой, Ю.Н. Каткова. М.: Научный консультант, 2017. С. 15-20.
5. Зеленко О.В., Валеева Л.Р., Климанов С.Г. Обзор современных Web – технологий // Вестник Казанского технологического университета. 2015. №2. С. 354-356.
6. Демидова Е.В. Особенности рубрикации информации в профессионально-ориентированных текстах для обучения дизайну // Russian Linguistic Bulletin. 2021. №3(27). С. 38-45.
7. Ибрагимов, Э.У. Оценка потребительской активности покупки органической продукции / Э. У. Ибрагимов // Экономика сельского хозяйства России. 2020. № 7. С. 67-70.
8. Маркетинг в агропромышленном комплексе / Н. В. Суркова, Н. Г. Володина и др. М.: Юрайт, 2020. Цифровая трансформация агропромышленного комплекса / В. Т. Водяников и др. М.: «Мегаполис», 2022. 160 с.
9. Совершенствование маркетинговой деятельности как основа развития стратегического потенциала рынка органической продукции / Т. В. Бирюкова, Т. М. Ворожейкина, Е. В. Энкина и др. // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2023. № 4. С. 144-156.
10. Yvens Serpa UI and UX // In book: The Cores of Game Design. CRC Press, 2024. Pp.256-268. DOI:10.1201/9781003351191-16
11. Firdaus Firmansyah, Ade Davy Wiranata Transformasi User Interface Website OLU Mobile Apps: Optimalisasi UI/UX Berbasis Design Thinking // Prosiding Seminar Nasional Teknoka. 2024. Vol. 9. P. 111-126. DOI:10.22236/teknoka.v9i1.17848

Поступила в редакцию: 09.10.2024

Принята в печать: 16.06.2025

© Сютин В.И., 2025.